

линики к чистой зоне, как вопрос отрицательной зависимости находит объяснение. В то же время, маленькие дети (как и их мамы до родов) находятся на тех местах, где и их поликлиники, в которых регистрируются все болезни.

На втором этапе исследований была отфильтрована высокочастотная составляющая колебания признаков путем сглаживания данных с целью исследования зависимости между крупными региональными аномалиями.

В результате были получены следующие коэффициенты корреляции: между младенческой смертностью и загрязнением воздуха – (+0,74), у взрослых – (-0,54). Значимые связи подтвердились между количеством всех видов болезней у взрослых и детей и геофизическими (акустическими и электромагнитными) полями. У взрослого населения по-прежнему наблюдается обратная зависимость между смертностью и загрязнением воздуха и почв, подтверждая вывод о том, что большинство взрослого населения живет в чистых районах, но работают в очень грязных районах и/или соответствующих производствах.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости срочного принятия мер по очистке воздуха и почв, так как загрязнение воздуха и почв является наиболее опасным для здоровья человека. Снижения загрязнения за счет выброса загрязняющих веществ в атмосферу должно занимать первостепенное значение в борьбе за здоровье человека в природоохранных мероприятиях и наша цель узнать, на что влияют те или иные химические элементы. В связи с этим, в крупных промышленных городах целесообразно поставить детальные геохимические исследования атмосферного воздуха, воды и почв и тщательно проанализировать (во времени и в пространстве) здоровье младенцев, детей дошкольного и школьного возрастов как наиболее чувствительных к состоянию загрязнения окружающей среды.

Шарыгин С.А. (НБС, Украина), Любимов В.В.(ИЗМИРАН, Россия)

НЕПРЕРЫВНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ОДНО ИЗ КОМПЛЕКСНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА

На территории Государственного Никитского ботанического сада (НБС) УААН в Крыму действует герпетологический микробиосейсмополигон, на котором проводятся работы по исследованию предвестников землетрясений. Этот полигон представляет собой участок склона, общей площадью около 500

кв.м., с травянистой и кустарниковой парковой растительностью, расположенный на территории арборетума (дендрария). Здесь, начиная с 1984 г., проводятся наблюдения за скальными крымскими ящерицами и безногими желтопузиками, постоянно живущими в своих естественных природных условиях. Поведение этих популяций рептилий хорошо известно: за несколько часов перед землетрясением все они покидают свои норы и убежища, выходят на поверхность даже ночью или зимой, просыпаясь от спячки. Эффект биопредвестника состоит в том, что они в этом случае занимают всегда только горизонтальное положение. Однако известны случаи ложных сигналов “биопредвестников” землетрясений, происходящие после начала и в период сильных геомагнитосферных возмущений и бурь.

Начиная с 1992 г., на протяжении последних шести лет, в НБС ведется непрерывный круглосуточный электромагнитный мониторинг окружающей среды при помощи различного типа магнитометрической аппаратуры. С помощью диагностических магнитометров, исследован не только уровень различных шумов и помех на биосейсмополигоне, но и получены характеристики электромагнитного поля в месте установки стационарных магниточувствительных датчиков, проведено картирование местности. В процессе электромагнитного мониторинга в реальном времени одновременно ведется постоянный контроль за уровнем электромагнитных помех искусственного происхождения.

Так, в результате проведенных исследований стало ясно, что рептилии реагируют и на аномальное изменение (возмущенность) геомагнитного поля. Применение диагностических магнитометров на биосейсмополигоне в НБС позволило установить тот факт, что поведение рептилий является аномальным не только перед землетрясениями, но также и во время геомагнитосферных возмущений и бурь. При этом магнитные бури с внезапным началом часто вызывают у различных животных реакцию, сходную с поведением перед землетрясением, но без опережения во времени.

Анализ результатов электромагнитного мониторинга окружающей среды и сопоставление их с поведением рептилий - живых биоиндикаторов, дает возможность максимально уменьшить вероятность получения ложных сигналов от “биопредвестников” землетрясений.

Государственный научный центр ВНИИгеосистем

**Международный университет природы,
общества и человека “Дубна”**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕОФИЗИКА
И ГЕОХИМИЯ**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

**Москва-Дубна
1998**

ЛБВ

Международная
конференция

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕОФИЗИКА
И ГЕОХИМИЯ**

СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ

МОСКВА - ДУБНА
1998

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Российская Академия Естественных наук, Государственный Научный Центр РФ ВНИИгеосистем, Геологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Международный Университет природы, общества и человека “Дубна”, Объединенный научный совет по физике Земли РАН.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель – Кузнецов Олег Леонидович (ВНИИгеосистем)

Члены оргкомитета:

Бахтеев Михаил Козьмич (Университет “Дубна”)

Богословский Вадим Александрович (МГУ)

Жигалин Александр Дмитриевич (ИГЦ РАН)

Зверев Вячеслав Львович (МГГА)

Кочетков Михаил Владимирович (МПР России)

Липилин Александр Владимирович (МПР России)

Милитенко Николай Васильевич (МПР России)

Михеев Николай Николаевич (МПР России)

Хмелевской Виктор Казимирович (МГУ)

Черемисина Евгения Наумовна (ГНЦ ВНИИгеосистем)

Исполнительный директор – Чуткерашвили Сулико Евгеньевич

Ответственный секретарь – Барышникова Лидия Петровна

Техническая редакция и сбор материалов осуществлялись лабораторией “Геоэкологии” ВНИИгеосистем под руководством к. т. н. Чуткерашвили С.Е.

Оригинал-макет издания подготовлен в ИЦ ВНИИгеосистем под руководством д. т. н., проф. Черемисиной Е.Н.

Компьютерный дизайн и верстка:

Трусов С.С., Халявкина И.А., Богопольская А.Э.